

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ *ONCOPSIS OBSTRECTA* *DLAB.* И *ONCOPSIS ALBINATA* *DLAB.* - ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛОХА В ВОСТОЧНОЙ ФЕРГАНЕ

Кожевникова Алевтина Григорьевна

д.б.н., профессор, ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005099>

Аннотация. В статье представлены материалы по изучению *Oncopsis obstrecta* *Dlab.* и *Oncopsis albinata* *Dlab.*, вредителей лоха в Восточной Фергане, их морфологические и биологические особенности, систематическое положение, распространение, вредоносность, для разработки мер борьбы с ними и обеспечения устойчивого лесоводства в стране.

Ключевые слова: видовой состав, *Oncopsis obstrecta* *Dlab.*, *Oncopsis albinata* *Dlab.*, вид, вредители, вредоносность, определение, биологические особенности.

Abstract. The article presents materials on the study of *Oncopsis obstrecta* *Dlab.* and *Oncopsis albinata* *Dlab.*, sucker pests in Eastern Fergana, their morphological and biological features, systematic position, distribution, harmfulness, to develop measures to combat them and ensure sustainable forestry in the country.

Keywords: species composition, *Oncopsis obstrecta* *Dlab.*, *Oncopsis albinata* *Dlab.*, species, pests, harmfulness, definition, biological features.

Аннотация. Мақолада жийданинг *Oncopsis obstrecta* *Dlab.* ва *Oncopsis albinata* *Dlab.* заракунандаларини Шарқий Фарғона шароитида морфологик ва биологик хусусиятлари, систематик ўрни, тарқалиши, зарарини ўрганиши ҳамда уларга қарши чораларни ишлаб чиқиши ва давлатга муқим ўрмончиликни таъминлаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: тур таркиби, *Oncopsis obstrecta* *Dlab.*, *Oncopsis albinata* *Dlab.*, тур, зараркунандалар, аниқлаш, биологик хусусиятлари.

Введение

По сведениям К.Закирова и М.Мирзакаримовой из комплекса пород тугайных лесов джида (лох) является ценным полезным растением. Эти леса, располагаясь преимущественно по берегам рек, предохраняют их от размыва, ограждают русла от заноса песком, защищают поля от песчаных наносов, уменьшают вредное воздействие суховея и являются источником топлива [1].

По сведениям Б.Агаева в последние десятилетия условия естественного произрастания и возобновления тугайной древесно-кустарниковой растительности сильно изменились [2].

Д.А. Азимов, Ф.Д. Акрамова, Б.Р. Холматов, Э.Б. Шакарбаев отмечают, что в Узбекистане довольно широко представлены беспозвоночные, из которых насекомые составляют 16830 видов. Большинство видов – вредители растений. На общем фоне преимущественно равнинных ландшафтов выделяется ряд экосистем с характерными элементами фауны [3].

По сведениям Г.К.Дубовского исследовавшего сосущих вредителей цикадовых в Средней Азии, многие виды наносят вред кустарниковым и древесным культурам. Г.К.Дубовский отмечает, что на вредоносность цикад в Средней Азии указывается уже

издавна, такие сведения имеются в работах А.Е.Семенова (1940), В.П.Гречкина (1951), В.В.Яхонтова (1956), И.К.Махновского (1963) и других исследователей [4].

Возникшая необходимость полного выявления вредной фауны этих растений, выявление наиболее опасных видов, изучение их экологии и биологии, особенностей наносимого вреда, тщательное изучение и решение других важных вопросов, поставленных перед защитой растений, входило в цель нашей работы.

Материалы и методы исследования: Материалом для настоящей работы явились 5 летние исследования в условиях Восточной Ферганы Узбекистана. Использовались общепринятые в энтомологии и специальные методики [4,5].

Результаты исследований: На территории Восточной Ферганы представлено всё разнообразие природных условий, характерных для Средней Азии. Выявление видового состава вредных в этом регионе цикадовых показало, что на кустарниковых и древесных растениях в большинстве своём встречаются следующие виды: *Aphrophora salicis* DeGeer, *Idiocerus nobilis* Fieb., *Idiocerus ustulatus* M.R., *Kybos mesasiaticus* Zachv., *Kybos niveicilor* Zachv., *Edardsiana tshinari* Zachv., *Typhlociba roseipennis* Osh.

Кроме того в этих условиях впервые обнаружены на лохе *Oncopsis obstrecta* Dlab. и *Oncopsis albinata* Dlab., эти виды, как и выше перечисленные тоже относятся к цикадовым (серия - Auchenorrhyncha, отряд равнокрылые – Homoptera).

Отмечено, что видовой состав вредителей лоха, в зависимости от зоны произрастания меняется.

Вид *Oncopsis obstrecta* Dlab. обнаружен на лохе во всех обследованных садах, уличных насаждениях и в тугайных зарослях Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

Наблюдения показали, что цикады вида *Oncopsis obstrecta* Dlab. живут и питаются на лохе узколистом (*Elaeagnus angustifolia* L.) и лохе восточном (*Elaeagnus orientalis* L.).

Лох узколистый – *Elaeagnus angustifolia* L. вид древесных растений рода *Elaeagnus*, семейства *Elaeagnaceae*. Он дико произрастает в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, Малой Азии, Иране. Кустарник или невысокое дерево. Молодые побеги имеют серебристый цвет.

Elaeagnus angustifolia L. засухоустойчив, к почве неприхотлив, светолюбив, плодоносит с 3-4 летнего возраста.

По сведениям учёных при засыпании ствола песком образует обильные придаточные корни. Очень хорошо переносит пыль, копоть, газ. Хорошо переносит стрижку и поэтому вполне пригоден для живых изгородей [6].

Лох восточный *Elaeagnus orientalis* L. – обычно растет в виде дерева с неровными стволами, 7-8 м высоты. В Восточной Фергане лох восточный распространен в долинах рек.

По сведениям учёных *Elaeagnus orientalis* L. имеет большое значение как плодовая культура. В культуре имеются ценные, крупноплодные и высокоурожайные формы народной селекции. В последнее годы лох стал культивироваться на неорошаемых и засоленных землях [6].

По нашим наблюдениям, нормальному росту и развитию этих растений препятствуют некоторые виды насекомых. Высасывая растительные соки, они ослабляют их.

Oncopsis obstrecta Dlab. мелкие, реже средней величины насекомые, они высасывают соки из растений, наносят яйцекладом ранки на вегетативных частях. В результате ослабленные растения могут поражаться различными болезнями.

При превышении экономического порога вредоносности, максимум повреждений *Oncopsis obstrecta* Dlab., наносит в первую половину лета, в период наибольшей численности цикад.

Взрослые насекомые очень подвижные, особенно в вечерние часы. Это позволяет им быстро расселяться на незаселенные листья и другие свободные растения. Можно наблюдать, как они активно перемещаются и перелетают с одного растения на другое.

В результате питания *Oncopsis obstrecta* Dlab., листья покрываются бледно-жёлтыми пятнышками, что приводит к угнетению растения и плохой перезимовке лоха. Продолжительность жизни имаго *Oncopsis obstrecta* Dlab. 10-15 дней. Зимуют яйца в зелёной паренхиме коры и на тонких периферических побегах. Места откладки яиц на побегах можно видеть в виде выпуклостей и неровностей.

Цикада *Oncopsis albinata* Dlab. обнаружена на лохе узколистом в обследованных садах, уличных насаждениях и тугайных зарослях Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, но в различных количествах. Другие сообщения, кроме результатов исследований автора данной статьи, о нахождении этого вида в Ферганской долине отсутствуют.

В условиях Ферганской долины это мелкие цикады с бледно-зелёным телом. Над усиками обычно имеется киль. Задние тазики широкие, поперечные, задние голени плоские, четырёхгранные, с щетинками по наружным рёбрам. Надкрылья уплотнённые тёмно-прозрачные, со светлыми жилками. Эдегус в профиль широкий, у основания суженный.

Oncopsis albinata Dlab. хорошо прыгающие и перелетающие формы. Размеры самца в среднем 3,2 мм, самки 4,1 мм. Продолжительность жизни имаго 10-25 дней, в утренние часы они активно перелетают с одного растения на другое и расселяются по листьям.

Для выяснения зимующей фазы *Oncopsis albinata* Dlab. проведены наблюдения. Осенью яйцекладка самок имаго начинается в первой декаде октября и продолжается 30 дней. В начале ноября встречались единичные особи имаго. К концу ноября они вымерли полностью. Можно считать, что *Oncopsis albinata* Dlab. в условиях Восточной Ферганы зимует в стадии яиц, откладываемые самками в тонкие веточки лоха.

Из перезимовавших яиц личинки весенней генерации появляются во второй декаде апреля и развиваются до конца третьей декады апреля. В первой декаде мая появляются личинки второго поколения и заканчивают свое развитие в середине первой декады июня. Личинки третьей генерации наблюдались начиная со второй декады июня до середины первой декады июля. В конце первой декады июля появились личинки четвертой генерации и закончили свое развитие в конце третьей декады июля. Пятая генерация *Oncopsis albinata* Dlab. развивалась с первой декады августа до конца первой декады сентября.

Выводы

В условиях Восточной Ферганы впервые обнаружены вредные виды *Oncopsis obstrecta* Dlab. и *Oncopsis albinata* Dlab., эти виды, как и *Aphrophora salicis* DeGeer, *Idiocerus nobilis* Fieb., *Idiocerus ustulatus* M.R., *Kybos mesasiaticus* Zachv., *Kybos niveicolor* Zachv., *Edardsiana tshinari* Zachv., *Typhlociba roseipennis* Osh. тоже относятся к цикадовым (серия - Auchenorrhyncha, отряд равнокрылые – Homoptera).

Замечено, что видовой состав вредителей лоха, в зависимости от зоны произрастания меняется, но виды *Oncopsis obstrecta* Dlab. и *Oncopsis albinata* Dlab. присутствуют постоянно, но в различном количестве.

Выявления вредной фауны растений, определение наиболее опасных видов, детальное изучение их особенностей, характера наносимого вреда облегчит выполнение задач, поставленных перед современной защитой растений в разработке безопасных методов борьбы против вредителей и обеспечит устойчивое лесоводство в стране.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закиров К., Мирзакаримова М. Некоторые биологические особенности круглой джидовой щитовки (*Diaspidiotus eleagni* Borchs.) в условиях Восточной Ферганы // Материалы научной конференции «Актуальные проблемы зоологической науки». Ташкент: 2009. – С. 76.
2. Агаев Б. Тугайные леса Амударьи и повышение их защитных функций. Автореф, дис...канд. с.-х. наук. Алма-Ата: 1978. – 26 с.
3. Азимов Д.А., Акрамова Ф.Д., Холматов Б.Р., Шакарбоев Э.Б. Стратегия развития зоологической науки в Узбекистане //Материалы республиканской научно – практической конференции. Издательство «Фан». Ташкент: 2019. - С. 5.
4. 4.Дубовский Г.К. Цикадовые (Auchenorrhyncha) Ферганской долины. Издательство «Фан». Ташкент: 1966. – С. 245.
5. Митяев И.Д. Цикадовые Казахстана (Homoptera, Cicadinea). Издательство «Наука». Алма-Ата: 2001. – С. 56.
6. Акиншина Н.Г., Бердиев Э.Т., Азизов А. Аборигенные древесные виды для восстановления аридных экосистем дельты Амударьи //International scientific journal SCIENCE AND INNOVATION. Special issue «SUSTAINABLE FORESTRY» UIF. 2022: 8.2. - С. 11.